

**SITRUS MEVALI O'SIMLIK GREYPPFRUTNING MORFO-BIOLOGIK
XUSUSIYATLARI**

Faxruddinov Muxammadaziz Zaynuddinovich

Toshkent davlat agrar universiteti, q.x.f.d., (DSc) dotsent

Quvonchev Sardor Sobir o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti Meva-sabzavotchilik va uzumchilik fakulteti talabasi

Fazilov Ziyodilla Ismanovich

Toshkent davlat agrar universiteti, tayanch doktorant

***Annotatsiya.** Sitrus o'simliklar greypfrutning morfo-biologik xususiyatlari, botanik xarakteristikasi va o'ziga xos xususiyatlari o'rganildi, sitrus ekinlardan greypfrut asosida o'sish rivojlanishidagi sharoitlarini o'rganildi, greypfrut navlarini yaratish mumkinligi ko'rsatildi. Tadqiqot natijalari eksportbop yangi navlarni iqtisodiy samaradorligini aniqlandi, issiqxona tuproq sharoitida pakana o'suvchi serhosil daraxt bo'lganligi kuzatildi. Greypfrut o'simliklarning yangi navlarini yaratishda seleksiyaning sintetik va analitik usullari qo'llanilib, qayta tanlov usuli bilan serhosil kasallikka chidamliligi va tezpusharligi aniqlangan va seleksiya urug'chilik jarayonlarini hamda morfo biologik xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish bilan asoslangan.*

***Kalit so'zlar.** Greypfrut, o'simlik, navlar, iqlim, issiqxona laboratoriya, kasallik, serhosilligi, madaniy navlar, bardoshli.*

***Аннотация.** Цитрусовые растения, морфо-биологические характеристики грейпфрута, его ботаническое описание и особенности были изучены. Окружающие условия для роста и развития грейпфрута как цитрусовой культуры были исследованы, а также показана возможность создания новых сортов грейпфрута. Результаты исследования выявили экономическую эффективность новых сортов для экспорта, а также наблюдения, что растение является высокоурожайным в условиях тепличного грунта. В создании новых сортов грейпфрута были использованы синтетические и аналитические методы селекции, определены признаки высокой устойчивости к болезням, быстрорастущие качества с помощью метода повторного отбора, а также исследованы и проанализированы процессы селекционного семеноводства и морфо-биологические характеристики.*

***Ключевые слова.** Грейпфрут, растение, сорта, климат, тепличная лаборатория, болезни, восприимчивость, культурные сорта, устойчивость*

***Abstract.** The citrus plants, morphological and biological characteristics of grapefruit, its botanical description, and specific features were studied. The conditions for the growth and development of grapefruit as a citrus crop were explored, and the possibility of creating new grapefruit varieties was demonstrated. The research results identified the economic efficiency of new export-oriented varieties, and it was observed that the plant is highly productive in greenhouse soil conditions. Synthetic and analytical methods of selection were used in creating new grapefruit varieties, and the high resistance to diseases, rapid growth characteristics were determined through the recurrent selection method. The processes of seed breeding, morphological and biological characteristics were also studied and analyzed.*

***Keywords.** Greypfurut, plant, varieties, climate, greenhouse laboratory, disease, susceptibility, cultural varieties, resistant.*

Kirish. Sitrus mevali o'simliklar dunyo oziq ovqat sanoatida muhim o'rin egallaydi. Ulardan nafaqat yangi mevalar, balki sharbatlar, murabbo, efir moylari va boshqa mahsulotlar ishlab chiqariladi. Sitrus ekinlari qurg'oqchilik, issiqlik va ba'zi zararkunandalarga nisbatan chidamli bo'lib, ularni o'zgaruvchan iqlim

sharoitida etishtirish ancha qulay hisoblanadi. Dunyoda yiliga 146866263 tonna sitrus mevalari etishtiriladi. "Xitoy dunyodagi eng yirik sitrus mevalari etishtirib beruvchisi hisoblanib, yiliga 38392847 tonna, Braziliya 19591623 tonna, Hindiston 12043000 tonna etishtirib beradi. Hosildorlik bo'yicha etakchi sitrus mevalarni

etishtiruvchi davlatlar uchtaligiga Turkiya (31,6 ga), Braziliya (25,7 t/ga) va Xitoy (14, 6 t/ga) davlatlari kiradi¹. Bugungi kunda sitrus mevali ekinlarni yopiq sharoitlarda etishtirish texnologiyalarini takomillashtirish va hosildorligini oshirish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Dunyo sanoatida sitrus mevalarni etishtiruvchi Xitoy, Hindiston, Braziliya, Turkiya va AQSH kabi davlatlarda sitrus ekinlari assortimentini ko'paytirish, ochiq davlatlar uchun sovuqqa chidamli navlarini yaratish hamda resurstejamkor texnologiyalar asosida hosildorlikni oshirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Joriy qiliniyotgan zamonaviy texnologiyalar asosida sitrus o'simliklarini etishtirishda maqbul ekish sxemalari, shakl berish, tejamkor sug'orish va oziqlantirish usullaridan foydalanish natijasida sitrus mevalarning salmog'i yildan yilga ortib bormoqda.

Respublikada limon, apelsin, mandarin va greypfrut kabi oziqbop va shifobaxsh mevalarni ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada ochiq maydonda va isitilmaydigan issiqxonalarda eksportbop, yuqori hosilli sitrus o'simliklarni etishtirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan va muayyan natijalarga erishilgan. Shuningdek, sitrus o'simliklarini intensiv etishtirish va hosildorligini oshirish bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar etarli emas.

O'zbekiston Respublikasini 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqiyot strategiyasini 30-maqсад: qishloq xo'jaligiga oid bandida "...eksportbop mahsulotlar etishtirish hamda meva-sabzavotchilikni rivojlantirish, intensiv bog'lar maydonini 3 baravar va issiqxonalarni 2 baravar ko'paytirib, eksport salohiyatini yana 1 mlrd AQSH dollariga oshirish ustuvor vazifalardan

biri sifatida alohida belgilab qo'yilgan. Shu bois, ximoyalangan inshoatlar sharoitida nav xilma xilligini kengaytirish, ularni agrobiologik xususiyatlarini tadqiq etish, ko'paytirish usullarini, intensiv etishtirish texnologiyasini ishlab chiqarish hamda mevalarning biokimyoviy tarkibini aniqlash bo'yicha bir qator ilmiy va amaliy tadqiqotlar o'tkazish dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 6 martdagi PQ-3586-son "O'zbekiston Respublikasida limonchilik sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi, 2020 yil 19 fevraldagi PQ-4610-son "Limonchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni hamda mazkur faoliyatga tegishli me'yoriy-xuquqiy hujjatlardagi vazifalarni ilmiy jihatdan amalga oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Seleksioner olim, agronom, xalq akademigi Z. Faxriddinov ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonning tuproq va iqlim sharoiti har bir zonada turlicha bo'lgani bilan u erlarda ilmiy asosda ishlab chiqarilgan agrotexnika qoidalariga amal qilingandagina sifatli sitrus mevalarni yangi navlarini va ularning ko'chatlarni etishtirish mumkin.

O'zbekiston iqlimi mo'tadil bo'lib qish oylarida sovuq 25 – 33°C ga yetadi, havo namligi 70 – 90% ga, yoz oylarida issiq 35 – 42°C ga ko'tarilib havo namligi 30 – 40% ga tushadi. Yilning eng sovuq payti yanvar, eng issiq'i esa iyul oyiga to'g'ri keladi. Respublikaning shimoliy zonasida qish davomli va sovuq qattiqroq bo'ladi.

O'zbekiston iqlim sharoitida mahalliy rayonlashgan sitrus mevali o'simlik greypfrutlarning yuqori sifatli sanoatbop eksportbop tezpishar serhosil va asosiy standart navlari o'zbek seleksioner olimlari tomonidan yaratilgan.

O'zbekiston iqlim sharoitida mahalliy rayonlashgan greypfrutning navlarni nomlari:

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

Pomelo Zaynutdin navi

Юбилейный navi

Renessans III navi

Tadqiqotchi seleksioner olim Faxrutdinov Muhammadaziz Zayniddinovich 2019-2021 yillari yangi yaratilgan greypfrut navlarini morfo-biologik xususiyatlarini shogirtlari va doktorantlar bilan o'rnanilmoqda.

Toshkent Davlat agrar universiteti talabalar doktorantlar ustozlari bilan

Greypfrut navlarini faqat ayrimlari xona sharoitida va ko'pchiligi issiqxonalarda o'stiriladi. O'zbekiston iqlim sharoitlari uchun greypfrutning quyidagi navlarini tavsiya etish mumkin.

Greypfrutni pomelo Zaynutdin navi, pakana o'suvchi daraxt bo'yi 2 m 75 sm, gullari otalik va onalik gullardan iborat, gullarini rangi oq gullari yirik gullari 7-12 kunda

changlanib don hosil qiladi, hosil guldandan to hosil pishish davri 7 oy 210 kuni, hosili yirik po'sti qalin bir dona hosil 400-600 gr tosh bosadi. Yuqori hosilli 5-7 yildan keyin bir tupidan 80 kg hosil olish mumkin, urug'lari juda ko'p 100 ta, kasallik va zararkunadalariga chidamlili, ko'paytish qalamchadan va urug'idan o'stirib kurtak payvandlash orqali ko'chatlarini ko'pastirish mumkin.

Greypfrutni **pomelo Zaynutdin navi**. Bu nav pakana o'suvchi bo'yi 2 m 75 sm, serbarg, barnlari qalin, bazilari tikanli, gullari oq, hushbo'y. qalin po'stli dumaloq mevasi 400-600 gr, urug'i ko'p 95-100 tagacha, bir tupidan 80 kg hosil beradi, mazkur nav bir tomondan past xaroratga chidamli bo'lsa, yorug'lik sevar, navning afzalligi hosildor, tezpishar, kasalliklarga bardoshli.

pomelo Zaynutdin navi .Z.Faxriddinov 2021 y

Greypfrutni pomelo ZF Юбилейный navi, pakana o'suvchi daraxt bo'yi 2 m, 80 sm, gullari otalik va onalik gullardan iborat, gullarini rangi oq, yirik 7-12 kunda changlanib don hosil qiladi,

hosili guldandan tuganak hosil qilib to hosilini pishish davri 7 oy 210 kun, hosili yirik po'sti qalin bir dona hosili 450-600 gr tosh bosadi.

**Юбилейный *navi* M.Z.Faxriddinov
2021 y**

ZF Юбилейный *navi*. Bu nav pakana o'suvchi bo'ii 2 m 80 sm, ser barg, barnlari qalin, bazilari tikanli, gullari ok, hushbo'y. qalin po'stli dumaloq mevasi 450-600 gr, urug'i ko'p 70-80 tagacha, bir tupidan 60-80 kg hosil beradi, navning afzalligi hosildor, tezpishar, kasalliklarga bardoshli. hosili guldan tuganak hosil qilib to hosilini pishish davri 7 oy 210 kun yosh ko'chatlari 2-3 yildan nishona berib hosilga kiradi 5-7 yildan keyin asosiy hosilini bera boshlaydi, bir tupidan 60-80 kg hosil olish mumkin, urug'lari juda ko'p 100 ta

Yuqori hosilli qalamchadan ko'chatlarini ko'paytirsam maxsus kurilgan ko'chatxonada 85-90% ildiz otib 28-30 kunda yosh ko'chatlar ekishga tayyor bo'lib etiladi. Yosh ko'chatlari 2-3 yildan nishona berib hosilga kiradi 5-7 yildan keyin asosiy hosilini bera boshlaydi bir tupidan 60-80 kg hosil olish mumkin, urug'lari juda ko'p 70-80 ta ni tashkil qiladi, kasallik va

zararkunadalarga chidamlili. Greypfrutni pomelo **Renessans III *navi***, pakana o'suvchi daraxt bo'yi 2m 80 sm, gullari otalik va onalik gullardan iborat, ularni rangi oq yirik 7-12 kunda changlanib don hosil qiladi, hosili guldan tuganak hosil qilib to hosilini pishish davri 7 oy 210 kun, hosili yirik po'sti qalin bir dona hosili 600gr dan 2 kg gacha tosh bosadi.

Renessans III *navi* M.Z.Faxriddinov 2021 y

Renessans III *navi*. Bu nav past buyli 2m 80 sm, barglari tuk yashil, yirik va kalin, ok yirik gullari, 2-3 yilda hosilga kiradi, mevasi dumaloq, po'sti qalin, o'rtacha vazni 600gr dan 2 kg gacha tosh bosadi, navning afzalligi hosildor, tezpishar, kasalliklarga bardoshli. hosili guldan tuganak hosil qilib to hosilini pishish davri 7 oy 210 kun yosh ko'chatlari 2-3 yildan nishona berib hosilga kiradi 5-7 yildan keyin asosiy hosilini bera boshlaydi, bir tupidan 60-80 kg hosil olish mumkin, urug'lari juda ko'p 100 ta

Yuqori hosilli qalamchadan ko'chatlarini ko'paytirsam maxsus kurilgan ko'chatxonada 85-90% ildiz otib 28-30 kunda yosh ko'chatlar ekishga tayyor bo'lib etiladi.

Yosh ko'chatlari 2-3 yildan nishona berib hosilga kiradi 5-7 yildan keyin asosiy hosilini bera boshlaydi bir tupidan 60-80 kg hosil olish mumkin, urug'lari juda ko'p 100 ta, kasallik va zararkunadalarga chidamlili, ko'chatlarini ko'paytishda qalamchadan va urug'idan o'stirib kurtak payvandlash orqali ko'chatlarini ko'paytirish mumkin.

Tadqiqotchi Faxrutdinov Muhammadaziz Zayniddinovich 2019-2021 yillari yangi

yaratilgan greypfrutni navlarini talabalar, shonirdlari va doktarantlarga morfo biologik xususiyatlarini, anrotexnik tadbirlarni, yashil qalamchalardan yosh ko'chatlarni qisqa muddatda etishtirish sir sinoatlarini o'rganib chiqishioqda.

Greypfrutni navlarni fakat ayrimlari xona sharoitida va ko'pchiligi issiqxonalarda o'stiriladi. O'zbekiston iqlim sharoitlari uchun greypfrutni kuyidagi navlarini tavsiya etish mumkin.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

**Tanlab olingan bir oilaga mansub greypfrut o'simliklarning
mahalliy navlari**

1-jadval

№	Greypfrutni mahalliy navlarining nomlari	Greypfrut navni yaratilgan yili va patent №		Mahalliy navlarni yaratishda foydalanil-gan navlar
		yili	Patent №	
5	Greypfrut pomelo Zayniddin	2020	NAP 00274	Greypfrut pomelo, limon F 2 Юбилейный
9	Greypfrut Z.F.Юбилейный	2021	NAP 002224	Greypfrut pomelo, limon F 2 Юбилейный
10	Geypfrut Renessans III	2022	NAP 68018	Greypfrut pomelo, limon F 2 Юбилейный

O'zbekistonda sitruslarni g'oyat xilma-xil navlarini Toshkent Davlat Agrar Universiteti seleksioner olimlar tomonidan yaratilmoqda. Sitrus meva o'simliklarini etishtirish agrotexnik chora tadbirlarini talabalar doktorantlar katta qiziqish bilan o'rganmoqdalar.

XULOSALAR

1. O'zbekiston iqlim sharoitida Toshkent viloyati Kibray tumani limonariya issiqxona laboratoriya sharoitlarda Z.Faxriddinovni seleksiya ishlarini qo'llagan uslublari asosida greypfrutni yangi mahalliy navlarini o'rganildi, iqlim sharoitga moslashtildi, shuningdek takomillashgan uslublarini ishlab chiqldi hamda yuqori hosilli, stress omillarga bardoshli, greypfrutni yangi navlarini o'rganildi, mahalliy

navlar bilan duragaylash, payvandlash hamda sun'iy chatishtirish orqali shakllarni tanlab olinishiga va ular asosida serhosil shirin vitaminlarga boy bo'lgan kasallikka bardoshli raqobatbardosh yangi navlarni yaratilishiga imkon yaratildi.

2. Greypfrut o'simliklarning asosiy urug' va turlari, botanik xarakteristikasi va morfo biologik o'ziga xos xususiyatlari o'rganildi.

3. Greypfrut navlarini seleksiyaning duragaylash usuli bilan yaratilgan bo'lib kelib chiqishi, serhosilligi, hosilini shirinligi va servitamnliligi sifatining yuqoriligi ilmiy amaliy asoslandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Faxriddinov Z. "Oddiy mo'jiza", Tashkent, 1974 yil.
2. Десятиченко А.М. "Перспективные сорта цитрусовых культур для защищенного грунта Узбекистана". Проблемы развития субтропического плодоводства в Узбекистане. Ташкент: Мехнат, 1985.
3. Faxriddinov M. "Limonchilikning o'ziga xos sinoatlari", Tashkent, 2014.
4. Zhanakova, D., & Uzakbergenov, U. (2023, September). Morpho-biological features of growth and development of golden currant in Tashkent province, Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 421, p. 02002).
5. www.atfasbig.com/ru